

Lernziel: Demokratie

Willer-Wiebe, Liliya:
**Demokratische Werte in der
Hochschullehre erlebbar machen**
In: Die Neue Hochschule, 2024-2, S. 16–17.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10838041>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0
Fax: 0228 555 256-99

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbuhrstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:
101:1-20220916111](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-20220916111)

Demokratische Werte in der Hochschullehre erlebbar machen

Das Lernziel Demokratie muss auch in der Hochschullehre der Sozialen Arbeit gesetzt werden. Forschungsergebnisse zeigen auf, wie weit neurechte Denk- und Handlungsweisen in der Sozialen Arbeit und unter Studierenden verbreitet sind.

Von Lilija Willer-Wiebe, M. A.

Foto: privat

LILIJA WILLER-WIEBE, M. A.
Development Studies
Wissenschaftliche Mitarbeiterin für
Interkulturelle Öffnung
willer-wiebe@cvjm-hochschule.de
CVJM-Hochschule –
University of Applied Sciences
Im Druseltal 8
34131 Kassel
www.cvjm-hochschule.de

„Die reflektierte Lernerfahrung des Selbsterlebens birgt die Chance, Empathie zu fördern und Ausgrenzungsmechanismen aufzudecken.“

Das Klischee des Birkenstock tragenden Sozialarbeiters ist lange vorbei, aber auch die Annahme, alle Sozialarbeitenden seien weltoffen und demokratiefreundlich orientiert, ist dem Berufsbild nicht (mehr) inhärent. Längst ist bekannt, dass rechtes¹ Gedankengut auch unter Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen vertreten ist.

Rechtes Gedankengut auch in der Sozialen Arbeit

In einer 2019 erschienenen Studie, herausgegeben vom Forschungsinstitut für gesellschaftliche Weiterentwicklung, werden Versuche der Einflussnahme auf die Soziale Arbeit durch die Neuen Rechten in Nordrhein-Westfalen aufgezeigt (Gille, Jagusch 2019). Die Ergebnisse weisen drei unterschiedliche Varianten der Einflussnahme auf. Zum einen bieten Neue Rechte und extrem rechte Akteure und Akteurinnen eigene Angebote der Sozialen Arbeit an, zum anderen nehmen sie von extern Einfluss und zum Dritten, und für die hier gestellte Fragestellung am relevantesten, nehmen Neue Rechte von intern Einfluss auf sozialarbeiterische Angebote (Gille, Jagusch 2019, S. 44). Dies zeigt sich in der Präsenz extrem rechter Akteure und Akteurinnen, in der Diskriminierung in der praktischen Arbeit und in einer veränderten Artikulation, die durch eine sprachliche Verschiebung nach rechts sichtbar wird. Darüber hinaus enthalten Diskussionen unter Sozialarbeitenden diskursive Orientierungen, die anschlussfähig an neurechte und rechtsextreme Diskurse sind, wie beispielsweise neosoziale

Äußerungen und hegemoniale Normalitätsvorstellungen. Auch in der Alltagspraxis wird eine interne Einflussnahme der Neuen Rechten sichtbar (Gille, Jagusch 2019, S. 79 ff.). Eine aufbauende Studie, durchgeführt in Mecklenburg-Vorpommern, schließt sich den oben genannten Erkenntnissen an (Gille et al. 2022).

Seit 2007 (Bitzan, Scherr 2007) wird die Fragestellung nach dem Umgang mit (neu-)rechtem Gedankengut an Hochschulen in unterschiedlichen Aufsätzen diskutiert (Thiessen et al. 2020; Leidinger, Radvan 2019; Radvan, Schäuble 2019) und erforscht (Besche 2022). Dass (neu-)rechtes Gedankengut auch unter den Studierenden der Sozialen Arbeit vertreten ist, verdeutlicht Besche (2022). Wenn auch keine neurechte Hegemonie ersichtlich ist, kann trotzdem die Präsenz neurechter und rechtsaffiner Studierender an Hochschulen festgehalten werden (Besche 2022, S. 262).

Grundlagen des neurechten Gedankenguts – ein Erklärungsversuch

Man sollte annehmen, neurechtes Gedankengut und das Studium einer Menschenrechtsprofession seien diametral. An dieser Stelle wird ein Blick auf das Menschenbild, welches dem rechten Gedankengut zugrunde liegt, geworfen, da das Verständnis über das Menschenbild meines Erachtens handlungsleitend für die Hochschullehre sein kann. Die Grundlage eines rechten und demokratiefreundlichen Menschenbildes ist die Ungleichheit von Menschen, welche als

¹ Unter den Oberbegriff „rechts“ fallen unterschiedliche Einstellungen, Denk- und Handlungsweisen und politische Ausrichtungen, für die Ungleichheit natürlich und normativ erstrebenswert ist und die an der Erhaltung oder Herstellung von Ungleichheitsverhältnissen interessiert sind (Biskamp 2021, S. 26).

natürlich oder erstrebenswert gedeutet wird. Auf dieser Grundannahme fallen Othering-Prozesse leicht bzw. sind die logische Konsequenz. Mit Othering-Prozessen (deutsch „verändernde“ Ausgrenzungsmechanismen) ist die Legitimation gemeint, anhand derer „das Gegenüber zu dem Anderen“ gemacht wird, indem homogenisiert, dichotomisiert und essentialisiert wird (Attia 2014, S. 9). Der oder die Andere ist nur noch der oder die Andere und nicht mehr der Mensch hinter dem Differenzierungsmerkmal. Es fehlt der emphatische Zugang zu dem oder der Anderen.

Handlungsansätze innerhalb der Lehre der Sozialen Arbeit

Die Enthüllungen der Correctiv-Recherche am 10. Januar 2024 über eine Gruppe Neurechter, die die Vertreibung vieler Deutscher planten (Bensmann et al. 2024), hat zu deutschlandweiten Demonstrationen geführt. Was hat die Enthüllung bei den Menschen ausgelöst, dass diese jetzt motiviert sind, für die Demokratie auf die Straße zu gehen? Rechtsextremismus und Demokratiefindlichkeit gab es bereits vor der Enthüllung. Der Unterschied liegt darin, dass die enthüllten Pläne greifbarer und „näher“ für die Menschen geworden sind. Es hat einen Lebensbezug bekommen und sie „erleben“ die Bedrohung durch Demokratiefindlichkeit konkreter. Der Bezug und die Nähe zum eigenen Leben machen mögliche Konsequenzen erfahrbar. Genau hier sollten didaktische Strategien im Umgang mit rechten Denkweisen unter Studierenden ansetzen.

Auch wenn der Umgang mit rechten Äußerungen im Lehrsaal unterschiedlich bewertet wird (Besche 2022, S. 260 f.) und die Wirkung der Lehre auf eine nachhaltige Einstellungsveränderung der Studierenden hinterfragt wird (Radvan, Schäuble 2019, S. 217; Besche 2022, S. 262), ist man sich doch einig, dass Äußerungen von (neu-)rechtem Gedankengut im Lehrsaal

thematisiert werden sollten (Radvan, Schäuble 2019, S. 221). Aus der Vielzahl möglicher Handlungsansätze soll hier einer von Schäuble und Radvan (2019) aufgegriffen werden. Die Autorinnen werfen die Frage nach didaktischen Strategien auf, die die Habitusformation beeinflussen können, und plädieren dazu, Hochschulen als „Orte der beruflichen Sozialisation“ zu konzipieren (Radvan, Schäuble 2019, S. 224).

Diesem Ansatz möchte ich einen methodischen Vorschlag hinzufügen, der aus dem Verständnis für die Othering-Prozesse entsteht. Geothert zu werden ist eine Erfahrung, die nachempfunden werden kann und somit den Studierenden „nahbar“ wird. Im Rahmen von Serious Games als methodischen Lehreinheiten, wie beispielsweise das Planspiel oder Rollenspiel, kann das grundlegende Gefühl, welches durch Dichotomisierung, Essentialisierung und Homogenisierung entsteht, erzeugt werden. Didaktisch gut im Seminar/Modul eingebunden, werden Planspiele als erfolgreiche Methode der Hochschullehre angesehen (Eberle, Kriz 2017; Strohschneider 2010; Willer-Wiebe, Zimmermann 2023). Die Gefühle der Reduzierung auf ein Unterscheidungsmerkmal, die Zuschreibung, Aus- und Abgrenzung aufgrund eines Diversitätsmerkmals lassen sich erfahrungsgemäß eindrücklich erzeugen (Wiebe, Zimmermann 2020).

Schluss

Ein Nachweis über eine nachhaltige Habitusformation durch Methoden, die das Lernen anhand von Erleben fördern, kann an dieser Stelle nicht gegeben werden. Die reflektierte Lernerfahrung des Selbsterlebens birgt die Chance, Empathie zu fördern und Ausgrenzungsmechanismen aufzudecken. Die Integration und Aufarbeitung der Erfahrung im Rahmen der Lehre haben das Potenzial, Transformationsprozesse in rechtsaffinen Sozialarbeitsstudierenden anzustoßen. ■

Attia, Iman: Rassismus (nicht) beim Namen nennen. In: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ) Nr. 13–14, Jg. 64, 2014, S. 8–14.

Bensmann, Marcus; Daniels, Justus von; Dowideit, Anette; Peters, Jean; Keller, Gabriela: Geheimplan gegen Deutschland. Online verfügbar unter <https://correctiv.org/aktuelles/neue-rechte/2024/01/10/geheimplan-remigration-vertreibung-afd-rechtsextreme-november-treffen/> – Abruf am 10.01.2024.

Besche, Julia: Vielfältige Herausforderungen. Zu den Schwierigkeiten der Wahrnehmung rechtsaffiner und autoritärer Äußerungen bei Studierenden der Sozialen Arbeit. In: Sozial Extra Nr. 4, Jg. 46, 2022, S. 259–267.

Biskamp, Floris: Extrem populistisch? Über die Kategorisierung von Rechtsaußenparteien und die Einordnung der AfD. In: Sehmer, Julian; Simon, Stephanie; ten Elsen, Jennifer; Thiele, Felix (Hrsg.): Recht Extrem? Dynamiken in Zivilgesellschaftlichen Räumen. Wiesbaden: Springer Fachmedien 2021, S. 21–37.

Bitzan, Renate; Scherr, Albert: Rechtsextreme Studierende und JugendarbeiterInnen. Phantom oder Tabu? In: Sozial Extra Nr. 1/2, Jg. 31, 2007, S. 8–10.

Eberle, Thomas; Kriz, Willy: Planspiele in der Hochschullehre und Hochschuldidaktik. In: Petrik, Andreas; Rappenglück, Stefan (Hrsg.): Handbuch Planspiele in der politischen Bildung. Schwalbach/Ts., Wochenschau Verlag, 2017, S. 155–168.

Gille, Christoph; Jagusch, Birgit: Die Neue Rechte in der Sozialen Arbeit in NRW. Exemplarische Analysen. Forschungsinstitut für gesellschaftliche Weiterentwicklung e. V., 2019.

Gille, Christoph; Krüger, Christine; Wéber, Júlia: Einflussnahmen der extremen Rechten. Herausforderung für die soziale Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern. Weinheim, Beltz Juventa, 2022.

Leidinger, Christiane; Radvan, Heike: Rechtsextremismus und völkischer Autoritarismus an Hochschulen. In: Femina Politica – Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft Nr. 1, Jg. 28, 2019, S. 142–147.

Radvan, Heike; Schäuble, Barbara: Rechtsextrem orientierte und organisierte Studierende - Umgangsweisen in Hochschulen Sozialer Arbeit. In: Köttig, Michaela; Röh, Dieter (Hrsg.): Soziale Arbeit in der Demokratie – Demokratieförderung in der Sozialen Arbeit. Theoretische Analysen, gesellschaftliche Herausforderungen und Reflexionen zur Demokratieförderung und Partizipation. Opladen, Verlag Barbara Budrich, 2019, S. 216–236.

Strohschneider, Stefan: Planspiele und Computersimulationen. In: Straub, Jürgen; Weidemann, Arne Nothnagel, Steffi (Hrsg.): Wie lehrt man interkulturelle Kompetenz? Theorien, Methoden und Praxis in der Hochschulausbildung. Ein Handbuch. Bielefeld, transcript Verlag, 2010, S. 241–255.

Thiessen, Barbara; Schäuble, Barbara; Radvan, Heike; Ehlert, Gudrun: Verunsicherungen und Herausforderungen. Strategien im Umgang mit Rechtsextremismus und Antifeminismus in Hochschule und Profession. In: Sozial Extra Nr. 2, Jg. 44, 2020, S. 102–106.

Wiebe, Liliija; Zimmermann, Germa: ANKOMMEN in einer Flüchtlingsunterkunft. Ein handlungsorientiertes Planspiel zur Entwicklung interkultureller Kompetenzen. In: e&l (erleben und lernen) – Internationale Zeitschrift für handlungsorientiertes Lernen Nr. 6, Jg. 28, 2020, S. 24–27.

Willer-Wiebe, Liliija; Zimmermann, Germa: Serious Games in der Hochschullehre: Das interkulturelle Planspiel „ANKOMMEN“. In: Die Neue Hochschule 6/2023, S. 20–21.